

一、意义

H^+ -ATPase 被称为植物的“主宰酶”，极其重要。根部细胞的质膜 H^+ -ATPase，通过调控植物往胞外、根外排 H^+ ，调节根表 pH，维持根的生长、应对各类环境胁迫，如缓解盐碱胁迫引起的根际 pH 升高，酸化细胞壁促进干旱胁迫下的根伸长、向水性生长；而且可以在细胞表面、根表面形成 H^+ 电化学梯度，驱动次级转运体对各种营养物质、离子的转运，包括促进氮、磷、铁等养分元素的吸收，促进过度积累的 Na^+ 、 NH_4^+ 等离子的外排；还可以有效抑制盐碱胁迫引起的根际碱化，降低 pH，促进根生长。

二、研究案例

1、*Nat Commun* 蒋才富：钙离子结合蛋白编码基因的自然变异赋予玉米耐盐碱性

通讯作者：中国农业大学 蒋才富

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

ZmNSAI^{UFMu}、*ZmNSAI* 过表达植物及其野生型对照根分生组织区的 Na^+ 实时转运 (e-j)。用 100mM NaCl (pH 8.0) 处理 5 天龄的植物 24 小时，在测试液 (e, f) 或含有 50 μ M 阿米洛利 (g, i) 的测试液中孵育 30 分钟，然后使用非损伤微测技术 (NMT) 测量 Na^+ 实时转运速率。

测样咨询

发现 *ZmNSAI*^{UFM6} 比 W22 具有更大的 H⁺ 外排 (c, d)，而 *ZmNSAI* 过表达植物比野生型具有更低的 H⁺ 外排 (e, f)，证实 *ZmNSE1* 负调节根 H⁺ 外排。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考